

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

С.М. Султанова

PhD, профессор каф. «Учет и бизнес»

Ташкентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14853058>

Аннотация. Цифровая экономика создаёт преимущественные возможности для инновационных направлений подготовки финансовой цифровой отчётности. Одним из современных является использование блокчейн-технологий, которые определили новые подходы в управлении бизнесом. Статья посвящена развитию блокчейн-технологий, поскольку данная технология может оказать влияние на целые отрасли, включая финансовый и транспортный секторы. Применение в финансовой системе элементов блокчейна открывает множество потенциальных возможностей для финансового аналитика (бухгалтера, аудитора) при подготовке финансовой отчетности.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая отчётность, пользователи цифровой отчетности, блокчейн, большие базы данных, формирование финансовой отчетности.

Современные технологические достижения, такие как интернет вещей, искусственный интеллект, развитие IT-структуры и big data («большие данные»), предоставляют пользователям и финансистам инновационные способы анализа, систематической работы с наборами накапливаемых данных, в базе данных. Потому что постоянный рост информационных данных приводит к необходимости учитывать оперативные изменения, чтобы ими можно было оперировать с помощью традиционного прикладного программного обеспечения для обработки данных не только ведут нас к глобальной цифровой эволюции, но в то же время становятся причиной структурных изменений и перестроек во многих профессиях. Табличный процессор MS Excel, технологические платформы планирования ресурсов компании (ERP) и цифровизация финансовой информации неизменно традиционно используются в бухгалтерском учете на протяжении многих лет за счет простоты их применения и освоения. Блокчейн — это новый инструмент, который должен быть включен в набор инструментов финансового аналитика, т.е. бухгалтера и аудитора [1,2].

Исторически технология блокчейн использовалась в операциях с криптовалютой. Блокчейн прекрасно подходит для работы с самыми различными цифровыми данными, в том числе и с финансовыми. Однако внедрение блокчейн-технологий специалистами может стать угрозой занятости для бухгалтеров и финансистов, а также заменить и аудиторов. С одной стороны улучшается кибербезопасность, финансовое планирование и анализ использования ресурсов в компании [3]. С другой стороны, перечень функций бухгалтеров и аудиторов уже сдвигается от простого заполнения документов и внесения данных о хозяйственных операциях в информационную систему в сторону финансового анализа учетных данных и формированию профессиональных суждений (что весьма актуально при переходе к применению МСФО по подготовке финансовой отчетности) и принятия управленческих решений, требующих всесторонней оценки внешних и внутренних факторов, оказывающих оперативное влияние на хозяйственную ситуацию в каждом конкретном случае. Следовательно, блокчейн можно рассматривать как инструмент, перенимающий

«отмирающие» профессиональные функции и ускоряющий данный переход на МСФО. Блокчейн-технология основана на учетных функциях, та как записывает и накапливает активы, обязательства, транзакции и предоставляет соответствующие методы учета ликвидных активов (движения денежных средств и сверки счетов). Это является «естественным» для бухгалтерской сферы деятельности, которая в настоящее время несмотря на электронный документооборот, во многом доверяет именно данным на бумажном носителе. Организации, включая ведущие компании в области консалтинговых бухгалтерских и аудиторских услуг а, входящие в «большую четверку», уже делают шаги навстречу внедрению в свою деятельность блокчейн технологии и становится все более очевидным, что блокчейн важен для бухгалтеров организаций разных отраслей, в том числе финансовой и транспортной. Технология имеет важные последствия для учетных информационных систем, в частности в вопросах консолидации и передачи информации об операциях конечным пользователям.

Исследованию технологии блокчейн посвящены работы многих зарубежных и отечественных учёных, обобщенный их вывод - перспективность применения данной технологии с целью повышения эффективности бухгалтерского учета и аудита.

Блокчейн представляет собой децентрализованную систему учетных регистров и журналов — это децентрализованная база данных, позволяющая проверять и передавать информацию в режиме реального времени. Аналогией может быть представление о блокчейне как о сети Google без его головного офиса, доступной для участников сети, при этом участники получают разные уровни доступа, которые дополняются криптографией и другими инструментами безопасности для защиты информации. Соответственно, блокчейн является цифровым регистром или базой данных, хранящейся в виде системы блоков, где каждый последующий блок содержит в себе зашифрованную информацию о предыдущих блоках, т.е. о совершенных транзакциях (хэшах) предыдущего блока, записывающихся в хронологическом порядке и просматривающихся всеми, у кого есть доступ к базе данных [5] (рис. 1).

Рис.1. Сводный вид блокчейн технологии учета

Источник: разработано автором на основе [4]

Уникальность блокчейн системы заключается в том, что каждый блок тесно связан с предыдущим и при изменении даже одной точки этот хэш изменится, система его не примет, так как внесение правок станет очевидным и помечен в системе.

Каждый блок связан с заранее заданным числом предыдущих блоков, он идентифицирует всю информацию, содержащуюся в нем, и проверяется перед добавлением в цепочку без участия сторонней третьей стороны, контролирующей процесс [6, с. 13–20]. В блокчейне каждый пользователь («узел» или участник) обладает полной записью всего блокчейна, и каждая транзакция должна быть одобрена большинством пользователей. Процесс проверки может быть дорогостоящим в вычислительном отношении в зависимости от количества проверяющих элементов (называемых «узлами») и количества блоков в хэше.

Эта функция обеспечивает защиту от взлома большинства блокчейнов; содержимое блока не может быть пересмотрено узлами (участниками), и цепочка не может быть изменена после того, как блок был одобрен и добавлен. Цепочка создается в одном хронологическом направлении, но ее можно проверить и прочитать в обоих направлениях [7].

Технология блокчейн обладает потенциалом для ускорения развития учетного процесса и подготовки финансовой цифровой отчетности за счет снижения затрат на ведение и согласование бухгалтерских книг и обеспечения абсолютной уверенности в отношении прав собственности и истории активов [8].

Использованная для ведения бухгалтерских записей, она существенно упрощает процесс закупок, поскольку позволяет безопасно регистрировать транзакции, обеспечивает беспрецедентную прозрачность и повышает операционную эффективность. Причина в том, что информация системы блокчейн не хранится в одном месте, она распределена на множестве компьютеров, что обеспечивает безопасность системы и минимизацию всех киберрисков утечки данных. Для внесения изменений в эту информацию нужно записывать эти изменения в следующий блок, но остальные должны подтвердить корректность данных изменений. Фишка системы состоит в том, чтобы внести изменения, которые будут «незаконны» по правилам системы, необходимо задним числом нужно пересчитать все последующие блоки (в системе блокчейн пересчитать более шести блоков назад невозможно — в мире нет таких вычислительных мощностей) [9].

Таким образом можно сказать, что технология блокчейна обещает следующие важные преимущества учетным работникам (бухгалтерам, финансистам, аудиторам):

- сокращение количества ошибок — при попадании данных в блокчейн интеллектуальные контракты делают многие учетные функции автоматическими, уменьшая вероятность человеческой ошибки;
- снижение затрат — блокчейн приведет к повышению эффективности работы бухгалтера и уменьшению количества ошибок, что в среднесрочном периоде будет способствовать снижению затрат на ведение бухгалтерского учета и проверку его корректности;
- уменьшение вероятности мошенничества с целью изменения записи в блокчейне, необходимо сделать одно и то же изменение для всех копий распределенной сети в одно и то же время, что практически (технически) почти невозможно;
- сокращение времени на аудит — с помощью интеллектуальных контрактов можно автоматизировать многие функции аудита, а это сократит время, необходимое аудитору для просмотра записей.

Блокчейн как источник доверия может быть чрезвычайно полезен в современной индустрии бухгалтерского учета. Его можно постепенно интегрировать с типичными процедурами бухгалтерского учета: от обеспечения целостности записей до полностью отслеживаемых журналов аудита. Это приведет к тому, что полностью автоматизированный процесс аудита станет реальностью.

Применение технологии блокчейн позволит сохранить клиентам безопасность и сохранность всех бухгалтерских записей, к которым могут обратиться лица, заинтересованные и имеющие право на доступ к этой информации. К таким лицам относятся аудиторы, налоговые органы и другие государственные исполнительные органы,

уполномоченные осуществлять контроль в финансовой сфере на уровне предприятий.

Благодаря технологии блокчейн, процесс создания записей и фиксации времени их создания повлияет на бухгалтерский учет таким образом, что все события навсегда останутся сохраненными и неизменными. Документы не смогут быть изменены в течение их жизненных циклов. Бизнес-процессы, охватывающие несколько отделов или даже компаний, будут записанными и полностью отслеживаемыми. Кроме того, смарт-контракты могут привести к тому, что выставленные счета будут оплачиваться автоматически после подтверждения получения товара.

Безусловно, при активном внедрении такой технологии в бухгалтерские процессы встает вопрос повышения квалификации бухгалтеров. Поскольку, с одной стороны, функции бухгалтера на уровне первичной документации сокращаются из-за активной автоматизации учета, а с другой стороны, принцип работы блокчейн обеспечивает большую прозрачность, актуальным становится вопрос о том, какие функции он будет исполнять. Бухгалтеры будут намного меньше расходовать времени на внесение данных в информационную базу, на регистрацию фактов хозяйственной жизни, но больше времени смогут уделять подготовке аналитических записок, интерпретации экономического содержания операций и правильного отражения операций в бухгалтерском учете и отчетности. Но для этого необходимо повышать квалификацию бухгалтеров и перестраивать их образ мышления. Бухгалтер должен стать не просто учетным работником, а и профессиональным финансовым аналитиком, разбирающимся в экономических и производственных нюансах своей компании [10].

Технологические изменения могут коснуться и программных продуктов, используемых финансистами. Многие современные учетные системы используют «облачные хранилища» для накопления финансовой информации, которые централизованно размещены в некоторых центрах обработки данных. Блокчейн будет использовать интернет, чтобы дать возможность мелким индивидуальным учетным записям бизнес-уровня и другим базам данных взаимодействовать с базами данных других подобных более мелких (или даже более крупных) бизнес-объектов [11]. Это похоже на доставку почты «от двери до двери» без прохождения через центральное агентство по сбору и распространению, такое как почтовое отделение или курьерская компания. По этим и иным причинам крупные консалтинговые и аудиторские фирмы вкладывают средства в изучение особенностей блокчейна. Если они смогут предложить своим клиентам большую скорость и точность, они сохранят своё конкурентное преимущество [12].

В сфере аудита блокчейн технология потенциально может быть полезна при аудите транзакций. В данном случае ключевую роль здесь играет такая характеристика блокчейн, как прозрачность и достоверность. Она заключается в том, что все одобренные пользователи, в том числе за пределами компании, могут видеть транзакции, а это, в свою очередь, будет способствовать не только снижению объема работы аудиторов, занимающихся выборкой и проверкой транзакций, но позволит им уделять больше внимания другим инструментам контроля транзакций.

Аудит может стать более автоматизированным без необходимости пролистывать бумажные документы. Аудиторы смогут проверять ключевые данные, лежащие в основе цифровой финансовой отчетности, сокращая затраты и время для заказчика, соответствие

нормативам финансового учета может быть проверено гораздо эффективнее.

В настоящее время ряд крупных аудиторских компаний тратят время и деньги на изучение технологии блокчейн, а знание основ работы на данной платформе является принципиальным требованием к потенциальным сотрудникам этих компаний. Австралия, Япония, Швейцария и другие страны уже активно занимаются актуализацией или созданием новой законодательной базы в сфере налогообложения в отношении дохода юридических лиц, которая будет учитывать внедренную технологию блокчейн. Для Республики Узбекистан важно уже сейчас при формировании законодательной базы привлекать крупные аудиторские фирмы, имеющие опыт работы с блокчейн, чтобы они участвовали в разработке норм, проводя активную исследовательскую работу в этом направлении.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» [Электронный ресурс]: Закон от 16.04.2016 № № ЗРУ-404.
2. Rindasu S.-M. Blockchain in accounting: Trick or treat? Quality — Access to Success. 2019;170(20):143–147.
3. Одинцова Т.А., Рура О.В. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и информационного общества. Формирование цифровой экономики и промышленности: новые вызовы. 2018;(1):41–61. DOI: 10.18720/IEP/2018.2/2
4. Пряников М.М., Чугунов А.В. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы. International Journal of Open Information Technologies. 2017;(6):49–55.
5. Somasundaram R., Quamrul H. Regional: Development of a global e-government procurement architecture using blockchain technology. Asian Development Bank. 2018. 47 p.
6. Attaran M., Gunasekaran A. Blockchain principles, qualities, and business applications. Applications of blockchain technology in business. Bakersfield, California: California State University; 2019. 112 p.
7. Bonson E., Bednarova M. Blockchain and its implications for accounting and auditing. Meditari Accountancy Research. 2019;(5):725–740.
8. O’Leary D.E. Configuring blockchain architectures for transaction information in blockchain consortiums: The case of accounting and supply chain systems. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 2017;24(4):138–147.
9. Rückeshäuser N. Do we really want blockchain-based accounting? Decentralized consensus as enabler of management override of internal controls. 13th Int. Conf. on Wirtschaftsinformatik, February 12–15. 2020:16–30. St. Gallen, Switzerland. URL: <https://wi2017.ch/images/wi2017-0112.pdf>
10. Варданян С.А. Базисные векторы развития бухгалтерского учета и аудита на основе блокчейн-технологии в условиях цифровой экономики. Научное обозрение: теория и практика. 2017;(11):23–27.

11. Tan B.S., Low K.Y. Blockchain as the database engine in the accounting system. Australian Accounting Review. 2019;(2):312–318.
12. Егорова С.Е., Богданович И.С. Перспективы применения информационных технологий в бухгалтерском учете в условиях глобализации бизнеса. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019;12(6):38–46.